

ҚАРШИ ГИДРОУЗЕЛИНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6674672>

Махмудов Умидулло Хайрулло ўғли

Гидротехника иншоотлари мутахассислиги магистранти

Илмий раҳбар доцент: Раҳматов Н.

Аннотация: Ушбу мақолада Қарши гидроузелини бугунги кундаги ҳолатини баҳолаш учун ўтказилган тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Қарши гидроузели 1960 - 1965 йилларда Қашқадарё ўзанига қурилган бўлиб у Қарши шаҳаридан 6 км юқорида жойлашган (1 – расм).

Гидроузел тўғон, ўнг қирғоқдаги бирлашма каналга; Қарши тармоғи каналига ва Пистали каналига сув олиш иншоотларидан иборат бўлиб у III тоифага мансуб иншоот ҳисобланади.

Қарши гидроузели қуйидаги камчиликларига эга:

- дарёдан сув олиш коэффициенти фақат 40...50% гача бўлганда қўлланилиши;

- сув оқимини лойқалалиги ва канал тармоғига лойқани қисман кириши;
- тўғон фронтини сиқилиши;
- иншоотлар икки қавватли ва эгри чизиқли новлар шаклида қурилганлиги;
- муз, шовуш, оқизиндилар қурашиш қийинлиги;
- сув оқими структурасига иншоотлар конструкцияси таъсир этмаслиги.

Ушбу кўрсатилган камчиликлари асосида сув олиш коэффициенти 30% ва ундан ортиқ бўлганида туб чўкиндилар каналга кира бошлайди, шунингдек, юқори бьефда эса туб чўкиндиларнинг катта миқдорда йиғилиши кузатилад

Қарши гидроузелида ўтказилган тадқиқотлар натижалари:

1. Гидроузел асоси гил ва қумоқ грунтлардан ташкил топган
2. Гидрометрик мавжуд бўлган постлардан:
 - а) 3 таси рейкалар билан жиҳозланган;
 - б) 3 таси автоматик сув ўлчагичлари билан жиҳозланган.
3. Инспекторлик йўли йўқ;
4. Телефон линияси 8 км.
5. Радио станция 1 дона;
6. Электр линияси 5 км; 35 кв.
7. Фуқаро бинолари йўқ.
8. Ишлаб чиқариш бинолари: 2 та дона, 104 м² майдони.
9. Бетон конструкцияларда шакли ўзгариши кузатилмади.
10. Геодезик белгилари ва ёриқ ўлчаш асбоблари ўрнатилмаган.
11. Телемеханика ва автоматика воситалари йўқ.

12. Электр энергия резерв таъминоти йўқ. Асосий ва мустақил дизел ускуналари қониқарли ҳолатда.

13. Гидроузеллар бошқармаси билан алоқа телефон ва рация орқали олиб борилади.

14. Гидроузелни кўриқланиши диспетчер навбатчилиги асосида бажарилади.

15. Гидроузелда лойиҳа ҳужжатлари, эксплуатация тартиби, инструкциялари, тавсияномалари ва қонун қоидалари сақланмаган;

16. Авария ҳолатида ҳаракат этиш режалари йўқ.

Хулоса

Қарши гидроузелида олиб борилган дала шароитида олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра гидроузелда жойлашган иншоотларни техник ҳолати қониқарли даражада деб баҳоланишига қарамасдн гидроузелнинг юқори бeъфида чўкиб қоладиган лойқа заррачалари гидроузелда сув тақсимлаш ишларини қийинлаштирмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бакиев М.Р., Рахматов Н., Ибраимов А. Каналдаги гидротехника иншоотлардан фойдаланиш. Тошкент, 2019 й. ФАН.

2. Ўзбекистон Республикасининг «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида» ги қонунни 1993 йил.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Гидротехника иншоотларининг хафсизлиги тўғрисида” ги қонунни 20 август 1999 йил, 826-1-сон

4. Розанов Н.П., Бочкарёв Я.В., Лапшенков В.С., Журавлёв Г.И., Каганов Г.М., Румянцев И.С. Гидротехнические сооружения. Под ред. Н.П.Розанова – М:Агропромиздат, 1985.- 451 с.

5. Бакиев М.Р., Рахматов Н. Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш.. Т.: 2019. – 319 бет.

6. “Давсувхўжаликназорат” инспекциянинг www.v-nadzor.gov.uz веб сайти.